

SOCIEDAD
ESPAÑOLA
DE ESPELEOLOGÍA
Y CIENCIAS
DEL KARST

SEDECK

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPELEOLOGÍA Y CIENCIAS DEL KARST / NÚMERO 16 SEDECK / DICIEMBRE 2021

5

Repetición vertical de estructuras y patrones de cavernamiento en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (N de España) y su relación con el funcionamiento de la recarga en el sistema kárstico

Vertical repetition of structures and caves pattern in the National Park of Ordesa and Monte Perdido (N of Spain) and its relationships with the functioning of recharge in the karstic system

Antonio González Ramón¹, Jorge Jódar², José María Samsó³, Sergio Martos Rosillo¹, Javier Heredia⁴, Ane Zabaleta⁵, Iñaki Antigüedad⁵, Emilio Custodio^{6,7} & Luis Javier Lambán²

1 Instituto Geológico y Minero de España, Urb. Alcázar del Genil, 4 Edf. Zulema bajo, 18006 Granada, España, antonio.gonzalez@igme.es, s.martos@igme.es

2 Instituto Geológico y Minero de España, C/ Manuel Lasala, 44 - 9º B. 50006 Zaragoza, España, j.jodar@igme.es, javier.lamban@igme.es

3 Geólogo consultor, C/ Mayor 30, 1º. 22700 Jaca, Huesca, España. josemsamso@gmail.com

4 Instituto Geológico y Minero de España, C/ Rios Rosas, 23. 28003. Madrid, España. j.heredia@igme.es

5 Grupo de procesos Hidro-ambientales, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco UPV/EHU, Sarriena z/g, 48940 Leioa, España. ane.zabaleta@ehu.eus, inaki.antiguedad@ehu.eus

6 Grupo de Hidrología de Aguas Subterráneas, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Universidad Técnica de Cataluña. C/ Jordi Girona, 1 - 3 UPC Campus Nord, Edificio D2. 08034 Barcelona, España. emilio.custodio@upc.edu

7 Real Acedemia de las Ciencias de España.

RESUMEN

La disposición geológica y tectónica de los carbonatos terciarios observada en la cabecera del río Arazas, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP), con pliegues tumbados separados por cabalgamientos en varios niveles, se refleja en el desarrollo endokárstico, con una repetición vertical de patrones de cavernamiento. Las redes kársticas se organizan en patrones tipo *branchwork caves* que canalizan el agua de infiltración hacia los colectores, con patrones tipo *water-table cave* que finalizan en sifones terminales. Sucesivos colectores han sido desarrollados escalonadamente relacionados con estructuras sinclinales, con zonas saturadas temporales colgadas causadas por la presencia de un sustrato de menor permeabilidad constituido por las areniscas de Marboré. Ensayos de trazado realizados en el área han demostrado que todas esas zonas saturadas colgadas están interconectadas desde el punto de vista hidrogeológico. La monitorización de la evolución temporal de la temperatura y conductividad eléctrica del agua subterránea ha permitido estudiar la dinámica de la recarga y del sistema hidrogeológico. La recarga preferencial difusa ocasionada por el deshielo, frente a la recarga rápida provocada por las tormentas de verano, permite explicar el desarrollo de patrones tipo *water-table caves* en las galerías epifreáticas, en oposición a los patrones tipo *looping caves*, como debería esperarse de las características de este tipo de acuífero.

ABSTRACT

The geological disposition and the tectonics of Tertiary carbonates observed in the head of the Arazas river (PNOMP), with overturned folds separated by overthrusts staked in various levels, is reflected in the endokarstic development, with a vertical repetition of cave patterns. The karstic networks are organized in branchwork caves that channel infiltrating water to the collectors, with a water table cave pattern that ends in terminal sumps. Successive collectors have been developed in steps related with synclinal structures, with temporally perched saturated zones caused by the presence of a minor permeability bottom constituted by the Marboré sandstones. Tracer tests carried out in the area have shown that all these perched saturated zones are hydrogeologically inter-connected. The monitoring of the temporal evolution of the discharge, temperature and electric conductivity of groundwater allowed studying the recharge and the hydrogeological system dynamics. The preferential snowmelt diffuse recharge in opposition to the fast recharge related with summer storms, allows to explain the development of water-table caves patterns in epiphreatic galleries, in opposite to looping caves patterns, as would be expected due to the characteristics of the aquifer.

Palabras clave: Ordesa, patrón de cavernamiento, recarga, trazador químico, vadose branchwork, water table cave.

Key words: Ordesa; cave pattern; recharge; chemical tracer; vadose branchwork; water- table cave.

Introducción

En décadas recientes, algunas investigaciones han mostrado que la distribución y organización de los conductos explorados en los sistemas kársticos siguen unos pocos patrones. Estos están relacionados con la posición del nivel freático y su evolución temporal, con el tipo de recarga en el acuífero, con la densidad de fracturación, con la estructura geológica y, en menor medida, con la porosidad de la roca (Palmer, 2007; Audra & Palmer, 2011).

Audra & Palmer, (2011; 2015) diferencian dos tipos de cuevas epigénicas en relación por los patrones de sus galerías: *looping caves* y *water-table caves*. En la zona vadosa se desarrollan simas y cañones, pero en la zona profunda, las *looping caves* se caracterizan por un zona saturada permanente y una zona epifreática con grandes variaciones en el nivel freático. Las *water-table caves* (WTC)

está asociadas con procesos de recarga difusa. Estas cuevas normalmente presentan una zona epikárstica bien desarrollada, por lo general, asociadas a capas de menor permeabilidad que recubren las rocas permeables. En consecuencia, las WTC presentan una compleja zona vadosa, con conductos que tienen un desarrollo vertical dominante y que cambian su inclinación hacia transectos horizontales en las zonas más profundas. Estos sirven como colectores que conducen el agua subterránea hacia los manantiales de descarga. Estos manantiales son permanentes y su caudal de descarga presenta baja variabilidad.

El papel de la acumulación de la nieve y la dinámica del deshielo en la recarga de los acuíferos kársticos de alta montaña y su relación con los patrones de cavernamiento, ha sido poco estudiado. Esto se debe a que la mayoría de las investigaciones se han realizado en cuevas donde las áreas

Figura 1: Mapa de localización geográfica y geológica del PNOMP (modificado de Lambán et al., 2015). Las líneas punteadas negras muestran la localización del área estudiada.

Figure 1: Location, geological map of the PNOMP (modified from LAMBÁN et al., 2015). The black dashed square shows the studied area location.

de recarga se encuentran por debajo de los 2000 m s.n.m. (Häuselmann, 2019). La mayoría de las cuevas estudiadas en los karst alpinos normalmente presentan patrones de cavernamiento caracterizados por redes poligénicas de tipo *branchwork* en la zona vadosa, y *looping caves* en la zona epifreática. En el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP) hay varios sistemas kársticos que drenan la misma cuenca hidrogeológica, con una zona de recarga comprendida entre 1855 y 3170 m s.n.m. y normalmente está cubierta de nieve durante unos 8 meses al año (Lambán et al., 2014; Jódar et al., 2016). Este es un laboratorio natural perfecto para explorar las relaciones entre los procesos de recarga en ambientes alpinos con los patrones geomorfológicos de los drenes de los conductos kársticos, todavía no bien comprendidos, lo que es el principal objetivo de este estudio.

Contexto geográfico y geológico

El PNOMP se localiza en el sector central del sur de los Pirineos (Fig. 1). Con una orientación ONO-ESE, esta cadena montañosa es la más elevada de la Península Ibérica.

La estructura geológica del PNOMP está formada por un grupo de cabalgamientos imbricados y pliegues tumbados asociados de materiales carbonatados. El rango de edad de estos materiales comprende desde el Cretácico Superior hasta el Eoceno (Fig.1). Todas las unidades de la secuencia estratigráfica se estructuran en un conjunto de pliegues tumbados, fallas inversas y cabalgamientos de tal forma que la misma estructura se repite varias veces en la vertical. En la secuencia de carbonatos karstificados del Paleoceno-Eoceno se han identificado seis estructuras plegadas. Los pliegues tienen el flanco N verticalizado y normalmente

Figura 2: Sistemas kársticos estudiados. (1) Marboré, (2) La Roya-Cigalois, (3) El Fraile-La Tartracina, (4) S-60, (5) Garcés, (6) Font Blanca.

Figure 2: Karstic systems studied. (1) Marboré, (2) La Roya-Cigalois, (3) El Fraile-La Tartracina, (4) S-60, (5) Garcés, (6) Font Blanca.

Figura 1. Sectores y zonas Karst en Yeso de Sorbas.

Figure 1. Sectors and zones in the Gypsum Karst of Sorbas.

invertido, con el flanco S buzando suavemente hacia el N. Esta disposición permite el almacenamiento del agua subterránea en las estructuras sinclinales debido a la ruptura de permeabilidad causada por las areniscas del Cretácico Superior (Areniscas de Marboré).

Materiales y métodos

Se ha recopilado la información generada por los diferentes grupos de espeleología que han explorado los distintos sistemas kársticos identificados en la zona de estudio. El análisis de toda esta información ha permitido disponer de una buena descripción de seis sistemas de cuevas denominados Marboré, Roya-Cigalois, Fraile-La Tartracina, Sima S60, cuevas de Garcés y Font Blanca (Fig. 2).

El 5 de agosto de 2019, miembros de grupo de espeleología Otxola y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) realizaron un ensayo de multi-trazado en el área de estudio. Se instalaron dos fluorímetros en el sifón 1 (Sifón Silvia) de la cueva de Garcés, que alimenta al manantial de Garcés (Figs. 2 y 5). Un tercer fluorímetro se instaló en el manantial de la Font Blanca (Fig. 2).

Además, se instalaron dos sensores en el sistema kárstico de Garcés, para medir la variación del nivel del agua (h), la temperatura (T) y la conductividad eléctrica. Los sensores fueron instalados en los sifones 1 y 3 (Fig. 2).

Figura 3. Variación del nivel, CE y T del agua subterránea observada en la cueva de Garcés (sep-2018 a sept-2019). Para cada variable, las líneas superior e inferior corresponden a las series temporales medidas en el sifón 1 y 3 respectivamente. El panel inferior muestra la evolución de la precipitación diaria y la media de la temperatura atmosférica (estación meteorológica de Góriz). La franja sombreada corresponde a los máximos y mínimos de las variaciones de las temperaturas diarias. Los detalles de las diferentes etapas de recarga (1 a 5) indicadas en la figura se explican en el texto. Las barras grises muestran las diferentes relaciones entre el nivel del agua subterránea (Nv), la CE y la T.

Figure 3: Variation of groundwater level, EC and T observed in the Garcés Cave (Sep-2018 to Sep-2019). For each variable, the upper and lower lines correspond to the time series measured in sump-1 and sump-3, respectively. The lower panel shows the evolution of the daily precipitation and mean atmospheric temperature (meteorological station of Góriz). The shaded strip corresponds to the maximum and minimum daily temperature variations. The details of the different recharge stages (1 to 5) indicated in the figure are explained thoroughly in the text. Grey bars show the different relationships between groundwater level (Nv), CE and T.

Resultados y discusión

Los datos obtenidos por los sensores instalados en la cueva de Garcés han permitido observar la forma en la que se produce la recarga que afecta al manantial de Garcés durante el periodo 2018-2019 (González-Ramón et al., 2020). Las variaciones en el nivel del agua en el sifón 1 son sincrónicas con las del sifón 3 (Fig. 3). Esto indica que no hay contribuciones significativas de alimentación de agua subterránea entre ambos puntos, o bien que la recarga se produce por multitud de zonas a lo largo del recorrido del conducto hasta el sifón Silvia.

A partir de la variación temporal de los niveles, se han diferenciado 5 etapas relacionadas con cambios hidrometeorológicos (Fig. 3)

que sirven para describir la dinámica del sistema hidrogeológico en un ciclo anual:

Etapa 1: Los eventos lluviosos generan repentinas variaciones de nivel (Nv), conductividad eléctrica (CE) y temperatura (T).

Etapa 2: La precipitación es fundamentalmente nival. Solo se registran pequeños episodios de recarga rápida.

Etapa 3: No hay eventos de recarga rápida en el sistema, y la contribución de la recarga en tránsito es muy escasa o nula.

Etapa 4: La precipitación es aún sólida. Sin embargo, se inicia el proceso de recarga en el acuífero, lentamente al principio y mostrando un patrón temporal con el de la temperatura atmosférica.

Figura 4. Modelo conceptual esquemático de recarga observado durante el año 2018/2019 in el sistema kárstico de Garcés.

Figure. 4: Schematic conceptual model of recharge observed during the 2018/2019 year in the Garcés karstic system.

Etapa 5: Al principio, el agua de deshielo se infiltra a través de los conductos kársticos mejor conectados. A medida que aumenta la contribución de la recarga rápida al sistema, se observa una disminución de la CE y la T, como es de esperar. Sin embargo, una vez que la cobertura nival que cubre la zona de estudio desaparece, la recarga disminuye.

La relación entre las variaciones climáticas estacionales y los diferentes tipos de recarga se ha resumido en la figura 4.

En el verano de 2019 se realizaron ensayos de trazado para garantizar un bajo régimen de recarga. Se inyectaron simultáneamente cuatro trazadores (uranina, eosina, amino-G y naphthonato). Todos ellos se detectaron en el punto de control del sistema de Garcés. Trece días después de la inyección de los trazadores, ocurrió un evento lluvioso en la zona de estudio que provocó una nueva llegada de los trazadores en la Cueva de Garcés. Sorprendentemente, una llegada de los trazadores sincrónica se detectó en el manantial de Font Blanca (Fig. 2).

La presencia de las areniscas de menor permeabilidad de la formación Marboré en la

base de los materiales Paleocenos-Eocenos, y también de pliegues tumbados apilados y separados por fallas inversas (Fig. 5), determina el cavenamiento y, por lo tanto, el funcionamiento hidrogeológico del sistema.

El agua infiltrada en el sistema se acumula en los sinclinales y es drenada lentamente según el gradiente a través de la zona epifreática, agrandando los conductos con patrones tipo *water-table caves*. El flujo se mueve en las diferentes estructuras sinclinales en la dirección del gradiente. Un sinclinal dado, recibe la descarga del situado por encima en una zona más elevada y drena sobre el que se sitúa debajo, así hasta alcanzar el sinclinal de la Faja Luenga, donde el flujo del agua se divide. Una parte fluye hacia el sinclinal de Garcés, hasta alcanzar la Cueva de Garcés (Fig. 5) y otra parte se mueve por el eje del sinclinal de la Faja Luenga hasta alcanzar el manantial de la Font Blanca.

Conclusiones

La recarga de los acuíferos kársticos localizada en zonas de alta montaña puede estar controlada por la presencia y la dinámica de

Figura 5. A) Mapa hidrogeológico del área de estudio. Se incluyen las principales cavidades topografiadas, así como los puntos de inyección de los trazadores y los sifones terminales y sus cotas. B) Corte hidrogeológico con la interpretación del flujo del agua subterránea en las cuevas y las zonas de almacenamiento en los sinclinales. La localización del corte puede observarse en (A).

Figure 5: A) Hydrogeological map of the study area. The main mapped cavities and their altitudes are included, as well as the tracer injection points and the main sumps. B) Cross-section with the interpretation of groundwater flow in the system of caves and groundwater storage zones in the synclines. The emplacement of the cross-section is in (A).

la cobertura nival durante las temporadas de acreción y deshielo. El deshielo produce una infiltración y una recarga constante de baja velocidad hasta que la capa de nieve desaparece por completo.

En el PNOMP, los conductos kársticos están escalonados con unos patrones repetitivos, reflejando la compleja estructura geológica en apilamientos de pliegues tumbados. En los núcleos sinclinales se generan zonas saturadas colgadas conectadas entre sí a través de conductos kársticos. Los conductos

se organizan en patrones tipo *branchwork cave* en la zona vadosa y *water-table cave* en la zona epifreática.

Los ensayos de trazado confirman la conexión hidrogeológica entre todas esas zonas saturadas colgadas temporales, con un corto tiempo de tránsito entre ellas, incluso en periodos de flujo lento.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación fue realizada en el marco del proyecto PIRAGUA. El EFA210/16 PIRAGUA está cofinanciado por el Fondo Europeo Regional para el Desarrollo a través del Programa Interreg V España-Francia-Andorra POCTEFA 2014-2020) de la Unión Europea. Los autores agradecen a la Dirección del Parque Nacional de Ordesa

y Monte Perdido (Gobierno de Aragón), especialmente a Elena Villagrasa de DGA, Fernando Carmena e Ignacio Gómez de SARGA, los guardas del refugio de Montaña de Góriz, Marta Quintana y Sanda Iepure. Nuestro agradecimiento al G.P. OTXOLA E.T. (Grupo de espeleología Otxola espeleoligita) por su ayuda para la inyección de los trazadores fluorescentes en los ensayos de trazado. También agradecemos a los grupos de espeleología OTXOLA y SCC (Spéléo Club du Comminges) por proporcionar información detallada de los diferentes sistemas kársticos que drenan la zona de estudio. Los datos meteorológicos han sido proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

REFERENCIAS

Audra, P., & Palmer, A. N., (2011). The pattern of caves: controls of epigenic speleogenesis. *Géomorphologie: relief, processus, environnement*. 17(4), 359-378.

Audra, P., & Palmer, A.N., (2015). Research frontiers in speleogenesis. Dominant processes, hydrogeological conditions and resulting cave patterns. *Acta Carsologica*. 44(3), 315-348.

González-Ramón, A., Jódar, J., Samsó, J. M., Martos-Rosillo, S., Heredia, J., Zabaleta, A., Antigüedad, I, Custodio, E., & Lambán, L. J. (2020). Hydrometeorological factors determining the development of water table cave patterns in high alpine zones. The Ordesa and Monte Perdido National Park, NE Spain. *International Journal of Speleology*, 49(3), 8.

Häuselmann, P., (2019). Solution caves in regions of high-relief. In: *Encyclopedia of Caves* (third edition), pp. 943-954. Academic Press.

Jódar, J., Custodio, E., Lambán, L. J., Martos-Rosillo, S., Herrera-Lameli, C., & Sapriza-Azuri, G., (2016). Vertical variation in the amplitude of the seasonal isotopic content of rainfall as a tool to jointly estimate the groundwater recharge zone and transit times in the Ordesa and Monte Perdido National Park aquifer system, north-eastern Spain. *Science of the total environment*. 573, 505-517.

Lambán L.J., Jódar, J., & Custodio, E., (2014). Caracterización hidrogeoquímica e isotópica del agua subterránea en macizos carbonatados de alta montaña: el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Pirineo Central, España). In: *V Congreso Colombiano de Hidrogeología*. Medellín, Colombia, pp. 601-608.

Palmer A.N., (2007). *Cave Geology*. Ed. Cave books, 454 p.